

**Теоретико-методологическая интеграция процессов в
современной педагогике**

М.А. Лазарев

Вольное экономическое общество России, Департамент научных конференций
и всероссийских проектов

125009, Москва, ул. Тверская, д. 22а

Free Economic Society of Russia, Department of Scientifics Conferences and All-
Russian Projects

Tverskaya str., 22a, Moscow, 125009, Russia

e-mail: humanityspace@gmail.com, cerambycidae@bk.ru

Ключевые слова: интеграция, педагогическая категория, интегративно-педагогическая деятельность, педагогическая интеграция, синергия, синтез, межпредметные связи, педагогическая модель, концепция, художественно-эстетическая картина мира.

Key words: integration, pedagogical category, integrative pedagogical activity, pedagogical integration, synergy, synthesis, intersubject connections, pedagogical model, concept, artistic and aesthetic picture of the world.

Резюме: В статье рассмотрены некоторые теоретические аспекты дефиниции «интеграция». Разбирается понятийное поле интеграции как педагогической категории. Автор обосновывает понимание интеграции и его процессов в образовании, а так же её роль в формировании науки, анализируя различные научные концепции и подходы. С современной точки зрения показываются подходы ученых, которые с различных теоретико-методологических позиций пытаются решать различные вопросы в области интеграции.

Abstract: The article discusses some theoretical aspects of the definition of the concept of “integration”. The conceptual field of integration as a pedagogical category is analyzed. The author substantiates the understanding of integration and its processes in education, as well as its role in the formation of science, analyzing various scientific concepts and approaches. From a modern point of view, the author shows the approaches of scientists who, from different theoretical and methodological positions, are trying to solve various issues in the field of integration.

[Lazarev M.A. Theoretical and methodological integration of processes in modern pedagogy]

Научное познание возникает и развивается под влиянием разнообразного жизненного опыта личности, лежащего в основе обыденного познания. На протяжении своей истории наука использует понятия, сложившиеся далеко за ее пределами. Как отмечает О.Е. Баксанский «наука в принципе родилась в недрах

обыденного познания. Она представляет собой довольно позднее явление в развитии общества, возникнув на фоне достаточно разветвленной системы в ненаучного познания» (Баксанский, 1999). Это объясняет разобщённость попыток интеграции в науке, несмотря на то, что проблема объединения знаний и построения единой картины мира выходит за рамки любой конкретной области знаний, так как все эти области сформировались на почве разделения единого знания и его специализации.

Каждая новая эпоха закладывает свой фундамент с помощью нескольких механизмов интеграции. Одним из наиболее частых механизмов является выработка социальных соглашений и норм иногда его называют уставом общины. Хаотичное случайное взаимодействие артефактов достигает каких-то программ, идеалов, ценностей, впоследствии начинается конструирование культурного мира из локальных решений и задач. Мир со временем превращается в культурно-исторический тип. Примерами таких типов является Античность, Средние века, Новое время и т.д. Механизмы культурной интеграции и дезинтеграции создают из хаоса устойчивые целостные, обладающие самосознанием культурные миры (Доброхотов, Калинин, 2011).

Анализ истории интеграции научных знаний Р.В. Турченко показал интеграцию научного знания как одно из конкретных проявлений взаимодействия наук. Интеграция различных отраслей научного знания направлена на реализацию образовательной, воспитательной и развивающей функций процесса обучения. Интеграция является сложной многофункциональной концепцией мировоззрения, несущей в своих глубинах теоретическое осмысление изменений целей образования и научной деятельности. В науке термин «интеграция» используется в понимании сближения и связи наук вместе с процессом их дифференциации, в том числе в социальной сфере, искусстве, обществе.

Дифференциация научного знания является объективным процессом, показывающим эволюцию духовной и материальной действительности, и проявляющимся в создании новых отраслей и специальностей наук. Но, вместе с тем, имеет место и другая

сторона интеграции научного знания, в том числе в виде синтеза дисциплин.

По мнению Л.Г. Савенковой, в истории педагогики России XX века выделяют три этапа внедрения интеграции в учебные процессы.

Начальный этап связывают с периодом 20-х - начала 30-х годов. В этот период в учебно-образовательные учреждения активно внедрялось комплексное обучение, предполагающее интеграцию разнопредметных знаний в процессе решения конкретных, жизненно-важных проблем. Предметное и комплексное обучение среди ученых-педагогов рассматривались как противоположные точки зрения. Предполагаемая интеграция в педагогике искусства была сужена рамками близких искусств, например: живопись - конструирование - прикладное искусство. Однако постепенно художественное воспитание приобретало прикладной характер.

В период 50-70 годов комплексный интегрированный подход отходит в общеобразовательных учреждениях на второй план и применяется, чаще всего, на дополнительных занятиях. Большое внимание уделяется межпредметным связям, развиваются принципы обучения и содержание образования. Межпредметные связи выделяются в дидактический принцип педагогики. Предлагалось использовать знания других предметов в пределах предметности и общего образовательного пространства.

В середине 70-х годов произошел ощутимый сдвиг в данном направлении, который наиболее активно отразился в исследованиях ученых НИИ художественного воспитания (ныне Института художественного образования и культурологии РАО). В 80-е годы проблема интеграции в педагогике переживает новый подъем. Развитие теоретических исследований в данной области отразилось на всех направлениях образовательной системы, в том числе и в художественной педагогике.

Многие ученые с различных теоретико-методологических позиций пытаются решать различные вопросы в области интеграции.

Методологические основы интеграции наук занимались

М.А. Лазарев / M.A. Lazarev

В.П. Афанасьев, С.В. Безрукова, Е.П. Белозерцев, В. Белоусов, А.А. Богданов, Ю.С. Мануйлов, Л.И. Новикова, Ю.П. Сокольников, В.А. Слостенин, Н.К. Чапаев и др.

Общетеоретические проблемы интеграции решали Б.М. Кедров, Э.Д. Новожилов, Л.Г. Савенкова, Э.П. Семенюк, О.М. Сичивица, А.Д. Урсул, М.Г. Чепиков, Б.П. Юсов и др.

Проблемами интеграции и дифференциации педагогики и психологии прорабатывались на разных уровнях в науковедении и рассматривали Б.Г. Ананьев, Б.М. Бим-Бад, Дж. Болдуин, Ф. Бэкон, Л.С. Выготский, В. Вундт, Л.Г. Джая, В.И. Журавлев, В.П. Зинченко, П.Ф. Каптерев, Б.М. Кедров, Г. Компейре, О. Конт, В.В. Краевский, Г.А. Линднер, Э. Мейман, А.В. Петровский, Ж. Пиаже, А.З. Рахимов, И.П. Раченко, С.Л. Рубинштейн, В.А. Слостенин, Г. Спенсер, Э. Стоуне, К.Д. Ушинский, Л.М. Фридман, С. Холл, В. Штерн, Ф. Энгельс и др.

Интеграцию и дифференциацию содержания профессионального образования изучали М.Н. Борулава, С.В. Волобуев, А.И. Гурьев, М.В. Лазарева, В.Е. Медведев, А.В. Петров, Е.Я. Римская, и др.;

интеграцию и дифференциацию содержания педагогического и психологического образования исследовали Е.П. Белозерцев, Н.И. Выюнова, Т.И. Гущина, Т.М. Давыденко, А.И. Еремкин, И.А. Зимняя, В.П. Зинченко, И.Ф. Исаев, Б.С. Каверин, Л.П. Качалова, Н.А. Коваль, Г.С. Костюк, В.Н. Косырев, В.П. Кузовлев, М.В. Лазарева, Л.Н. Макарова, А.В. Петровский, В.А. Слостенин, Е.Ф. Тонков, Е.А. Уваров, Н.К. Чапаев, М.В. Юрьев, И.П. Яковлев и др.

Одним из первых сущностно-категориальной характеристикой интеграции занялся И.Д. Зверев в послевоенные годы. В своей статье, он обосновал сущность понятий «интеграция» и «координация». Интеграция в логике исследователя обозначало объединение нескольких учебных предметов в один, в котором научные понятия связаны общим смыслом и методами преподавания, а координация - это тщательно разработанная взаимосвязь учебных предметов. В дальнейшем, в соавторстве с В.Н. Максимовой, интеграция характеризовалась как процесс и результат создания неразрывно

связанного.

В этом же направлении работал Г.Ф. Федорец (1989b), пытаясь выделить сущность педагогической интеграции от предмета воспитания человека. Он старался в едином ключе связывать понятия целостность, гармония и интеграция. Активное использование термина «интеграция» в отечественной науке отмечается с 80-х годов XX века. Осмысление понятия термина шло постепенно философами, педагогами, характеризующими такие явления, как слияние, связь, взаимосвязь, отношения, комплексный подход, система, целостность. Философы в результате проработки понятий достигли единства их смысла, что позволило им прийти к понятию интеграция.

Данное понятие с годами дополнилось выделением ее видов, условий проявления и обоснованием ее необходимости. Приведем несколько определений из философских словарей разных лет. В 1975 году интеграция понималась как «объединение в целое, в единство каких-либо элементов, восстановление какого-либо единства» (Кондаков, 1975), в 1983 году интеграция определяется как «сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее разнородных частей и элементов» (Ильичев и др., 1983). Спустя четыре года интеграция представляется термином, «означающим связности дифференцированных частей и функций системы, организма в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию» (Советский словарь, с. 495).

Термин интеграции в различных словарях преподносится как «восстановление, восполнение целого, объединение каких-либо частей, элементов», способствующее упорядоченному согласованию и объединению структур и функций в целостный организм. В науке термин «интеграция» употребляется в смысле сближения и связи наук, наряду с процессом их дифференциации, в том числе в социальной сфере, искусстве, обществе. Выстроены интегрированные принципы, диалектические связи, циклизация, слияние науки с практикой и интенсивное развитие интеграционных процессов, а также установлено проявление их как закона возвышения потребностей и возвышения деятельности, как одно из

проявлений взаимодействия наук (Красноярцев, 1984; Савенкова, 2001; Турченко, 1966).

Коллектив авторов во главе со В.А. Сластенином предлагают следующее определение Интеграции «не эмпирическое объединение произвольного множества элементов процесса обучения, связанных лишь ситуативно, а переход количества в качество. Это внутренняя взаимосвязанная и взаимообусловленная целостность процесса обучения, обладающая свойствами, отсутствующими у составляющих ее компонентов (целей, содержания, методов, форм и т. д.). Это открытие новых связей и отношений между компонентами путем включения в новые системы связей».

Термин интеграция О.И. Радомской «полагает взаимное проникновение разных видов художественной деятельности в едином занятии на основе их взаимопомощи и дополнительности».

В области науки интеграция упоминается Л.Г. Савенковой «в процессе сближения и связи наук наряду с процессом их дифференциации и так далее, во всех других областях, в том числе в социальной сфере, искусстве, обществе, педагогике»

Философы понимают под интеграцией процесс и результат разрешения каких-либо противоречий через установление связей, как высшую ступень взаимосвязи, дающую такой результат, как целостная непротиворечивая система (Дыбина, 2012: 6). Философский энциклопедический словарь 2012 года предлагает определение интеграции, что это «процесс или действие, имеющий своим результатом целостность; объединение, соединение, восстановление единства; в философии».

В педагогику понятие интеграции пришло из философии. Так, В.С. Безрукова отмечает, что педагоги заимствовали определение интеграции из философских источников, что не лишало педагогическую теорию интеграции самостоятельности и позволяло ей отражать специфику интеграции педагогических явлений. Впоследствии это привело к появлению педагогических концепций интеграции. В тоже время, исследователь А.Я. Данилюк отмечает, что «проблема

интеграции активно обсуждалась педагогами еще тогда, когда ею серьезно не интересовались ни философы, ни методологи, ни политики. Эта категория в педагогике представляет собой продукт сложных диалектических превращений научного сознания, подчиняющегося не каким-то конъюнктурным устремлениям, но впитавшего в себя достижения мировой культуры и порой драматический опыт развития отечественного образования» (Данилюк, 1998: 8).

В этой логике можно вспомнить знаменитую цитату советского педагога А.С. Макаренко, что «человек не воспитывается по частям». Данная цитата явно говорит об основе закономерности педагогической интеграции.

Общенаучные интеграционные тенденции объясняются при помощи науковедческих понятий. Разновидностью научной интеграции является педагогическая интеграция, развитая в рамках педагогической теории и практики. В педагогическую науку введены понятия интегративизм, как принцип исследования, интегративный подход, позволяющий открыть механизмы простого в сложное, образование нового в результате объединения частей (Гусманов и др., 1999). Интегративизм в познании оказывает значительное влияние на общее образование, предлагая новые определения его содержания и структуры. Помимо межпредметности связей происходит взаимопроникновение методов и средств познания разных наук, сближение их объектов и предметов (Теремов, 2007).

В работе А.Д. Московченко, по проблеме интеграции технологического и фундаментального знания, показаны основные интеграционные принципы, диалектические связи ведущих и побочных форм движения материи, а также рассмотрение человеческого общества с космических позиций. По мнению К.П. Красnojрова «слияние науки с практикой и вызываемое им изменение объектов и характера научной деятельности ведет к интенсивному развитию интеграционных процессов». Такой принцип комплексного исследования, близок к принципам учебной деятельности. Среди них принцип множественности предметной основы исследований, формирующий большое количество дисциплинарных предметных представлений, которые, в свою очередь, выделяют

построение комплексного предмета, полидисциплинарной программно-целевой организации, междисциплинарной проблемной ориентации, базовой дисциплины. Такой системный подход исследований позволяет оказывать многостороннее воздействие на становление направлений и форм интеграции.

Вообще проблема определения и трактовки интеграции в педагогике представляется большой проблемой не имеющая четких границ. Хотя несмотря на это очень много исследований, как фундаментальных, так и практических проведено.

В научно-педагогических исследованиях встречаются различные примеры статуса интеграции, обычно ее приводят, как «ведущей тенденцией развития педагогического знания» (Данилова, Болдырева, 1971), «тенденцией развития образования в гуманистическом обществе XXI века» (Бенин, 1996), «ведущей тенденцией в развитии форм организации обучения» (Халиуллин, 1987), «тенденцией развития начального профессионального образования» (Чепиков, 1981), «закономерностью» (Бест, 1989).

Отсутствие единого статуса и понимания педагогической интеграции очень сложна, чтобы быть только закономерностью или тенденцией, или даже той и другой вместе.

Понятийное поле интеграции как педагогическая категория представляет собой систему развитых вертикальных и горизонтальных связей и отношений, элементами которой выступают в работе Н.К. Чапаева (2019: 206, 207):

1) Производные от термина «интеграция» слова (интегральное качество, интегральная информация, интегральная часть и др.);

Интегральное качество представляет собой неаддитивную совокупность свойств данного множества педагогических явлений, образующих собой так называемую «наиндивидуальную определенность», которые предметно не представляемы и не наблюдаемы» (Кузьмин, 1980).

Интегральная информация представляется единицей лексико-семантического поля понятия интеграция подразумевает свойство, позволяющее взаимодействующим компонентам вступать в интеграционные связи.

Интегральная часть - это существенная часть целого, без которого оно немислимо.

Интегральный эффект выражает степень раскрытия интегративного потенциала кооперируемых компонентов и соответственно его влияния на «предмет воспитания - человека».

Интегративная цель, Интегративная деятельность, Интегративная работа обнаружены в работах В.Д. Семенова (1993) и В.И. Загвязинского (1984а, 1984б). Интегративная цель - это предполагаемый результат интегративной деятельности, которая, в свою очередь представляет собой - динамическую систему мотивов и задач, операций и действий, способов и приемов, технологий и методик, способствующих реализации интегративной цели. Интегративная работа - это непосредственный процесс осуществления интегративной деятельности по выполнению тех или иных конкретных задач.

Результаты интеграции - это ее конечный итог. В сфере социальной интеграции чаще всего, выражается в следствиях, оказываемых на людей в ходе ими использования интегративных продуктов. Чаще всего - это относится к педагогической интеграции, исходным и конечным пунктом которой выступает человек.

2) Вертикальная структура понятийного поля педагогической интеграции (связь, взаимосвязь, взаимодействие и др.)

Связь как исходная ступень интеграции характеризуется односторонней направленностью; соответственно, взаимосвязь предполагает появление двухсторонних отношений между компонентами интеграции; взаимодействие означает углубление и расширение этих отношений, перевод их на более высокую ступень партнерства; взаимопроникновение выражает момент «стыковки» взаимодействующих начал, возникновения «интеграционных узлов» необходимых элементов для данного вида синтеза; органический синтез - завершающий этап интеграции, важнейшим признаком которого служит появление принципиально новой целостности, не сводимой к сумме своих составляющих. Данный этап углубления связей можно охарактеризовать как взаимодействие.

3) Горизонтальная структура понятийного поля

педагогической интеграции (система, синтез, синкретизм, диффузия и др.).

Существует множество интерпретаций термина интеграций, синтеза, синкретизм, но научные знания, как известно, подвижны и постоянно трансформируются и интерпретируются в различных науках со своей проекцией проблематики.

Все чаще в современных дискуссиях предметом обсуждения становятся проблемы взаимодействия в этих терминах, и происходит рассмотрение главных аспектов познания с другого угла видения. Данная проблематика требует логического обоснования и разведения данных терминов.

Логичней всего решением проблемы являлось бы провести анализ интерпретации терминов употреблявшихся в различных источниках. Данная рефлексия дала бы картину употребления терминов различными авторами, так как все в силу своей специфичности имеют свое понимание и интерпретацию терминов.

Список таких понятий открывает категория синтеза. Вслед за М.Г. Чепиковым, не видящим «существенной разницы» между интеграцией и синтезом, считаем возможной их идентификацию. Попытки как-то разъединить эти понятия, не приводят к каким-либо убедительным результатам. Не удалось сделать это даже Б.М. Кедрову. «Понятию синтеза, <...> понятия соединения, связывания того, что перед тем было разъединено <...>». Интеграция же по его мнению, «есть конкретное выражение синтеза наук как междисциплинарного процесса их слияния воедино; их взаимного связывания» (Кедров, 1973б: 11, 12). Как видим, существенной разницы между понятиями «интеграция» и «синтез» здесь не наблюдается: определение синтеза, по сути, повторяет характеристики интеграции, даваемые в различных источниках.

В педагогике многие исследователи пытаются показывать различие интеграции и синтеза. К примеру, Г.Ф. Федорев (1989а: 10) в качестве главных разделительных признаков приводит следующие доводы, во-первых, то, что синтез означает слияние взаимодействующих систем в однородную целостность, тогда как интеграция есть единство

многообразного и не исключает дифференцированность; во-вторых, то, что интеграция шире, чем синтез, по охвату объединительных процессов и имеет отношение не только к самому процессу развития, но и к средствам его организации; синтез же есть творчески порождающий акт познавательной деятельности и, кроме того, завершающая форма интегративного процесса и основа для новой отрасли знания. Можно сказать с уверенностью, что в педагогике такого рода точка зрения достаточно широко распространена. Например, болгарский исследователь Х. Сантулов (1990: 46): интеграция - форма взаимодействия, синтез - его результат; В.С. Безрукова (1987: 46): синтез - эта та же интеграция, но в своей высшей фазе развития. М.Н. Берулава (1993: 67): синтез - итог интеграции.

Синтез в науке - метод исследования, состоящий в теоретическое или экспериментальное воссоздание целого из его составных частей (Введенский, 1955). По мнению Рапацевич Е.С. синтез представляется процессом практического или мыслительного воссоединения целого из частей или соединений различных элементов, сторон объекта в единое целое, необходимый этап познания.

Интеграция близка к понятию синтеза - синестезии, синкретизму. К примеру, синкретизм присутствует в крестьянских народных обрядах и искусстве. По сути Синкретизм (от греч. *synkretismos* - соединение) - сочетание разнородных воззрений, взглядов, при котором игнорируется необходимость их внутреннего единства и непротиворечив друг другу. Особенно широко использовался в позднюю эпоху античности при смещении религий. В XVI в. Синкретистами называли философов, которые пытались занимать промежуточное положение между учениями Платона и Аристотеля (Философский энциклопедический словарь, 2012.). Синкретизм в искусстве - неразделимость различных видов искусства (музыки, пения, танцев, поэзии), характерная для первоначальных стадий человеческой культуры. В философии - крайний эклектизм, сочетание несовместимых, противоположных друг другу воззрений и положений.

Близок к интеграции термин «система». По словам

В.П. Кузьмина, «когда речь идет о системном подходе или системном анализе - ищите интеграцию» (Кузьмин, 1980: 258). Понятие системы в большей мере фиксирует объектную форму целого, а понятие интеграции - процесс. В случае если имеет дело с узким толкованием интеграции как процесса. В широкой ее трактовке представление ее отношений с системой в виде бинорма «процесс-результат» носит достаточно условный характер.

Семантическими «родственниками» понятия интеграции являются понятия «диффузия дисциплин» - процесс проникновения одних наук в другие; экспансия (миграции) методов - процесс проникновения методов одних наук в другие; мобильности, выражающей «количество динамизма научных систем» (Сичивица, 1976).

Таким образом, можно заключить, что дефиниция «интеграция» как главного логико-методологического инструментария решения синтетических проблем. Интеграция есть сторона развития, связанная с объединением в целое некогда разрозненных частей; она является своеобразной реакцией на процессы раздвоения единого, происходящего во всех сферах бытия и познания; восстановление единства происходит путем преобразования составляющих синтеза, наделения их новыми качествами; степень и интенсивность этих преобразований во многом определяются внутренними возможностями компонентов интеграции, а также целевыми установками, определяющими границы функционирования и развития. Интеграция обладает широким лексико-семантическим полем, богатым гаммой внутренних и внешних связей.

Анализ термина интеграции даёт возможность сделать заключение о полиструктурной организации интегративного процесса, объединяющей элементы различных, порой противоположных, разнокачественных явлений: интеграцию и дезинтеграцию, дифференциацию и дедифференциацию; ассимиляцию и диссимиляцию, индукцию и дедукцию, притяжение и отталкивание, расширение и сужение, унификацию и универсализацию и т.д.

Понятие Интегративно-педагогическая деятельность вводит Н.К. Чапаев, определяя его как «специфический вид

педагогической деятельности, в ходе которого актуализируются те или иные интегративные задачи в области образовательно-воспитательной теории и практики».

Интегрированное преподавание является сложным структурным процессом, включающим в себя такие виды деятельности, как:

- научение рассматривать любое явление с разных точек зрения
- развитие умения применять знания из различных областей в решении конкретной творческой задачи
- формирование способности к самостоятельному исследованию
- развитие творческого самовыражения.

Согласно концепции И.П. Загриценко и О.П. Казачок, интеграция возможна только с рядом условий: родства наук, соответствующих интегрируемому учебным предметом; совпадении или близости объекта изучения; наличии общих методов и теоретических концепций построения. Например, такими объектами в области естествознания стали: явление, процесс, взаимодействие, вещество, система, среда, тело. Все эти объекты изучаются в биологии, химии, физике, географии и т.д. Всякое обучение сводится к образованию новых ассоциативных связей, и именно Л.С. Выготский постулировал, что «всякая новая ступень в развитии обобщения опирается на обобщение предшествующих ступеней. Новая ступень возникает не иначе, как на основе предыдущей». Важнейшим качеством научно организованной педагогической деятельности является целостность и системность, другими словами целесообразность, последовательность, интегративность, взаимодействие подсистем в рамках общей системы (Казаренков, 2003).

Педагогическая интеграция - это установление связей и отношений педагогическими средствами и ради педагогических целей. Она осуществляется в рамках педагогической теории и практики, поэтому используются педагогические принципы, формы и методы интегрирования.

По мнению авторитетных ученых интегрированные процессы помогают развитию потребности поиска нестандартных форм работы и проведения комплексных

исследований по самосовершенствованию личности педагога. Комплексное осознание и понимание интеграции показано в исследованиях М.С. Асимова, В.Г. Афанасьева, В.С. Барулина П.Л. Капицы, Б.М. Кедрова, К.П. Красноярова, М.А. Терентия, П.В. Федосеева, Б.П. Юсова и др, где основой интеграции выступает взаимодействие по предмету, выделяемого каждой наукой из обычного объекта познания (природы и общества). Применительно к образованию под интеграцией науки, по мнению Б.М. Кедрова (1973а), понимают такую форму взаимодействия, которая предполагает общие исследовательские цели, задачи, гипотезы, проблемы, а также единую систему познавательных средств, необходимую для реализации данных целей и проблем в разных областях знаний.

Интеграция как педагогический феномен имеет несколько существенных характеристик, определяющих ее категориальный статус. Обычно она рассматривается как процесс и как результат этого процесса, так же нередко интеграция характеризуется как принцип развития педагогики и педагогической практики. Трехединная роль интеграции (принцип, процесс, результат) приводит к существованию нескольких дефиниций этого понятия. В качестве процесса интеграция рассматривается как «непосредственное установление связей между объектами и создание новой целостной системы в соответствии с предполагаемым результатом» (Безрукова, 1994). Это своего рода процедура интегрирования объектов, что включает в себя выбор необходимых и целесообразных связей из всей совокупности их видов и типов, способов установления этих связей.

Педагогическая интеграция как принцип развития педагогической теории и практики есть ведущая идея, отражающая особенности современного этапа развития и гарантирующая в случае ее реализации достижение более высоких позитивных результатов в научной и практической деятельности. Как принцип развития педагогической теории и практики она охватывает своим влиянием достаточно широкий круг образовательных явлений. К правилам реализации интеграции как принципа относится: определение объектов интегрирования; выделение факторов, способствующих

интегрированию и мешающих ему; прогнозирование ожидаемого результата с учетом потребностей и особенностей участников образовательного процесса (Безрукова, 1994).

Педагогическая интеграция как результат этого процесса выступает как форма, которую обретают объекты, вступая во взаимодействие друг с другом. В качестве формы по утверждению О.А. Бизиковой могут выступать интегративные программы (курсы), интегративные учебные занятия, различные технологии. Педагогическая теория интеграции оперирует своими категориями, среди которых выделяются термины, представляющие:

1) феноменологические описания явлений интеграции (объекты интеграции, процесс интеграции, тип процесса интеграции, результат интеграции),

2) системообразующие (общенаучные) понятия (связь, взаимосвязь, синтез, комплекс, система, часть, целое, структура и т.д.).

В педагогике можно говорить об интеграции, как о наличии множества концепций, систематизированных взглядов, разнообразных подходах, целях, задачах и т.д. Все это естественно для такого большого количества исследователей, имеющих свои конкретные взгляды на данную теоретическую проблему. Современная педагогика имеет большое количество концепций интеграционных процессов. Трудно представить себе целостную картину концепции интеграции в педагогической науке, так как существуют очень вольные трактовки терминов понятийного поля интеграции.

Интеграционный процесс основан на развитии взаимосвязей между элементами, направленный на эффективное достижение целей. Данный процесс связан с формированием целостной системы и укреплением его единства. Элементы при интеграции образуют системное единство по принципу взаимодополняемости их функционирования и развития внутрисистемных связей (Левченко, 2007).

В задачи исследования интеграционных процессов в педагогике входит (Гинецинский, 1992):

- изучение интегративных процессов педагогике в историческом плане;

- анализ места и роли интегративных процессов среди других методологических и теоретических проблем;
- соотношение процессов интеграции и дифференциации, как фактора развития педагогической науки;
- выяснения объективных условий взаимодействия педагогики с другими науками;
- исследования природы и механизмов интегративных процессов в педагогической науке;
- исследования интегративных процессов и тенденции в теории формирования целостной личности.

Позднее были сформулированы исходные положения для анализа интегративных процессов. Среди них, развитие педагогической науки подчинено тем же закономерностям, которые присущи эволюции процесса познания любых социальных явлений, развитие педагогики, как и любой другой социальной науки, детерминируется социальным заказом, интегративные процессы в педагогике, как и в других социальных науках, связаны с расширением функций педагогики в управлении социальным прогрессом, ее гуманистических и мировоззренческих функций (Батурина и др., 2003).

В учебно-воспитательном процессе интеграция способствует формированию системности знаний на основе развития ведущих общенаучных идей и понятий (образовательная функция межпредметных связей), помогает развитию системного и диалектического мышления, гибкости и самостоятельности ума, познавательной активности и интересов учащихся (развивающая функция), содействует формированию правильного мировоззрения, диалектико-материалистических взглядов, политехнических знаний и умений (воспитывающая функция), координирует работу учителей различных предметов, их сотрудничество, оказывает помощь в выработке единых педагогических требований в коллективе, создании единой трактовки общенаучных понятий, согласованности в проведении комплексных форм организации учебно-воспитательного процесса (организационная функция) (Кагуй, 2010, Конышева, 2005).

Интеграция помогает выделению вектора в выборе содержания образования, форм, приемов, развитию

системообразующих идей и средств учебно-воспитательной деятельности. Этой точки зрения придерживаются Р.М. Ганге (Gagné) и Д.С. Брюнер (Bruner) в представлении которых, сходство идей и принципов прослеживается очень хорошо при интегрированном обучении, за счет возможности применения получаемых знаний одновременно в нескольких сферах.

Интеграция предметов в современной педагогике является просто реальной потребностью, необходимой для формирования гармонической и всесторонне развитой личности. Необходимо учить видеть взаимосвязь всего существующего в природе и в повседневной жизни. Растущий интерес к междисциплинарной интеграции в содержании образования отражает противоречие между интегральной деятельностью мозга и очевидной фрагментарностью, узко направленностью профессиональной подготовки в вузе, а также между необходимостью человека контролировать и прогнозировать изменения окружающего мира, и неспособностью с помощью анализа обеспечить целостное видение мира при нынешнем темпе развития науки и социокультурных перемен.

Качественно различные составляющие приводят к диалектике в интеграции. Целое не рассматривается как некая трансцендентная данность и выражается в эзотерико-религиозной интеграции, а также отсутствие деструкции от сложного к простому, как это происходит в редукционистской версии интеграции. Можно отметить значимость в данном случае марксизма, который сумел внести огромный вклад в разработку теории интегративных качеств, отражающих некую «надиндивидуальную определенность» (В.П.Кузьмин, 1980). Диалектическая традиция сближается с религиозно-эзотерической, и она достаточно большое место в интеграционном процессе отводит частям: не целое творит части, а как бы последние творят целое, что сближает рассматриваемую концепцию с редукционизмом, так как данное свойство предполагает сведение одних частей к другим. Известное выражение В.И. Ленина «только сведение общественных отношений к производственным дало твердое основание для представления развития общественных формаций естественно-историческим процессом». Диалектической

традиция интеграции наблюдается в педагогике с идеей всестороннего и гармоничного развития человека (Аристотель, Песталоцци, советская педагогика), в концепциях диалектического единства обучения и воспитания, личности и коллектива, деятельности и познания, особо большое распространение имевших в советской педагогике. Например А.С. Макаренко называл педагогику «Самой диалектической наукой», так как его теория и практика служат классическим примером интеграции личности и коллектива как двух составляющих нераздельного и неслиянного единства. Единство применительно к системе А.С. Макаренко заключается в соприкосновении общих точек личностных и коллективистских начал в воспитательном процессе, в их органическом слиянии, образовании и «наиндивидуальной определенности».

В 1970-х годах возникла синергетическая концепция интеграции «в рамках которого осуществляется теоретическая реконструкция самопроизвольных процессов перехода систем различной природы - физических, химических, социальных, экономических - от неустойчивого состояния к возникновению в них стабильных и организованных структур» (Касавин, 1991: 359). В 1980 году Г. Хакен «Синергетика» охарактеризовал как совместный целостный эффект взаимодействия большого числа подсистем, позднее И. Пригожин в своих работах показал синергетическое учение на основе естественнонаучного и философского обоснования. Синергетика интеграции делает акцент на приставке «само» - самоинтеграция человека, которая наделяется определенным экзистенциальным смыслом. Положение «человек есть, что он сам из себя делает» (Сартр, 1990) в синергетическом понимании должна пониматься как, человек есть то, что он из себя делает путем самоорганизации

Интеграция выступает как смысловая единица и является «феномен всеобщий и универсальный», следовательно, в мире «просто нет вещей или явлений, которые бы не являлись интегративными связями» (Кустов, 1996: 258).

В рассмотрении интеграции с межпредметными связями выступает в реализации задач интеграции знаний и представляется, как «обеспечивают интеграцию знаний, синтетическое восприятие и осмысление мира межпредметные

связи» (Бабанский, 1988: 374). То же самое показывает в работе Н.С. Антонова, что «Основным дидактическим инструментарием интеграции являются межпредметные связи». Разведение интеграции и межпредметных связей «следует различать собственно интеграцию, т.е. объединение нескольких учебных предметов в один, в котором научные понятия связаны общим смыслом и методами преподавания, и координацию, т.е. тщательно разработанную взаимосвязь учебных предметов (межпредметные связи)» (Зверев, 1974: 11).

«Традиционные межпредметные связи устанавливаются между отдельными элементами учебных предметов в целях координации их содержания и сроков изучения. В отличие от них комплексные межпредметные связи отражают направления интеграции содержания образования и проявляются в системе его комплексных единиц». Указанные формы не исключают, а дополняют друг друга: «координация и интеграция представляют собой две взаимосвязанные тенденции междисциплинарности, характерные для современного научного знания и обучения» (Савельева, 1984: 9).

Дидактический синтез раскрыты в работе М.И. Махмутова и Л.А. Артемьевой, касающаяся теории суммативного, зеркального и собственно интегративного опирающиеся на идеи психолого-дидактических концепций, как попытка противоречия педагогики «между необходимостью формирования у учащихся системы знаний и целостного мировоззрения, их познавательной потребности и мотивов учения и труда и отсутствием системности в самом предметном преподавании, разобщенностью естественных и психических знаний между ними и гуманитарными дисциплинами» (Махмутова, Артемьева, 1989: 9).

По мнению Т.Е. Титовец перенос знаний из разных дисциплин в процессе обучения может стать своеобразной матрицей профессионального проектирования на системном уровне обобщения в подготовке специалиста решающего комплексно проблему. Исследования междисциплинарной интеграции содержания профессионального образования позволяют преодолеть противоречие между подготовкой специалистов, способных к инновационной деятельности и

практикой профессионального образования, в которой доминируют научные знания. Следует отметить, что назрела потребность системного исследования междисциплинарной интеграции в профессиональном образовании, что интегрировать, как интегрировать и каким образом интегрировать. Возникают следующие противоречия:

1. между потребностью человека контролировать и прогнозировать изменения окружающего мира и неспособностью духовных практик обеспечить целостное видение мира и места профессиональной реальности в этом мире при нынешнем темпе развития наук и социокультурных перемен;

2. между имманентной профессиональному развитию интегральной деятельностью мозга и явной фрагментарностью, узкодисциплинарностью профессиональной подготовки в вузе;

3. между изначальной когерентностью феноменов человеческого бытия и неизменными издержками в трансляции профессионального опыта.

Каждое учебное учреждение использует определенную концепцию, подразумевая какую-то педагогическую модель. В условиях образовательных реформ особое значение приобрела деятельность, направленная на разработку и использование различных педагогических технологий и подходов. Сложность такой деятельности требует сильной психологической перестройки педагога. Все это усложняется различными устаревшими стереотипами деятельности, привычек, установок. Это подводит педагога к освоению и применению интегрирующих процессов в педагогической науке. Известно, что функция такой науки является объективно-истинное отражение педагогической действительности, выявление закономерностей и формирования теории.

В практике художественного воспитания проблемы взаимодействия разных видов искусств просматривались в 1920-е годы в трудах основоположников советской педагогики и педагогики искусства: А.В. Бакушинского, П.П. Блонского, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, Л.С. Выготского. Позднее в институте художественного воспитания Академии Педагогических Наук СССР занимались этим же вопросом Е.Я. Гембицкая, В.В. Неверов, Ю.Н. Усов, Л.М. Баженова,

Т.Г. Пеня и др.

В 1987 году Б.П. Юсов возглавил лаборатории комплексного взаимодействия искусств ИХО РАО (Юсов, 2004). Именно под его руководством образовалась научная школа по направлению интегрированного обучения полихудожественного воспитания. В свою концепцию интеграции разной художественной деятельности он положил четыре пункта: выход за рамки одного искусства, связь с развитием культуры в широком смысле слова, перенос педагогического акцента с изучением искусства на творческое проявление самих детей, обращение к региональной художественной культуре. В понимании ученого «Интеграция предполагает взаимное проникновение разных видов художественной деятельности в едином занятии в условиях их взаимопомощи и дополнительности» (Юсов, 2004; Савенкова, 2008). Понятие полихудожественного подхода к освоению искусства школьниками было впервые введено Б.П. Юсовым. Данный термин определил уникальную форму «приобщения к искусству, которая позволяет ученикам познакомиться с особенностями многих искусств и приобрести навыки разных видов художественной деятельности. При этом Б.П. Юсов отмечает разницу понятий «взаимодействия» и «интеграции», являющихся основой данного подхода. Отличие заключается в том, что взаимодействие искусств означает иллюстрирование одного вида искусства другим при общей теме занятия, а интеграция искусств предполагает взаимное проникновение разных видов искусств и художественной деятельности на основе дополнительности» (Олесина, 2007: 49, 50).

В гуманитарно-художественном направлении само понятие интеграция рассматривается гораздо глубже, не просто как объединение в единое целое частей, а как система целостности, построенная в гармоническом единстве духовного, мировоззренческого и культурноценностного, развивающего, научно-информационного формирования личности в учебно-образовательном процессе, в результате которого получаются необходимые знания, умения, навыки, понятия и представления (Ермолинская, 2010). В этой связи кажется необходимым прибегнуть к проблеме интеграции при формировании

художественно-эстетической картины мира учителей МХК, в силу того, что целостное знание о художественном мире представляет систему представлений о конкретной исторической эпохе с точки зрения образно-семантической системы искусства. Так, к примеру, музей, искусство и культура являются фактором пространства и межвременного континуума, поэтому пространство можно рассматривать как организующую структуру произведения, с учётом зависимости от исторического, то есть временного аспекта данной проблемы. Формирование художественно-эстетической картины мира с привлечением принципов интеграции позволяет учителю осознать своё место в культуре и истории, получить новые возможности и дополнительные материалы с помощью осмысления художественно-эстетических текстов культуры и искусства. При этом окажется реализованным принцип единства эстетических целей, задач, методических подходов, ориентированных на тесную связь обучения и воспитания.

Музей имеет определенное преимущество перед другими типами культурных учреждений. Он является особой системой моделирования действительности, в которой человек, принимая условность модели, как он принимает условность живописи, театра или кино, признает или чувствует, что специфической задачей каждой музейной экспозиции становится погружение в атмосферу учреждения (Спиридонова, 2006).

Формирование художественно-эстетической картины мира с привлечением интегративных принципов можно представить как систему моделирования действительности, где учитель, посредством осознания предложенной модели, постигает огромный фонд исторической памяти многих поколений, эпох и цивилизаций (Лазарев, 2013).

Итак, анализ научно-педагогической литературы определяет вывод о перспективности применения интегративных принципов в естественных, педагогических и искусствоведческих науках. При этом намечена вариабельность использования ряда однокоренных терминов, например: «интегрированные и интегративные курсы», «интегрированный факультет», «интегрированная специальность», «интегрированная педагогическая квалификация»,

«интегрированное обучение», «интегрированный урок», что привносит в образование такие инструменты, как вариативность организации учебного процесса, инновационность, и предметность в содержании образования. Как известно, инновационная деятельность в педагогике ведет к воспитанию целостной художественно-эстетической картины мира, воспитанию разных типов мышления и способствует развитию всей образовательной системы. Принцип интегративности, применённый в условиях формирования художественно-эстетической картины мира в содержании образования предполагает не только получение навыков, знания и умения, но, прежде всего, развитие человеческой культуры, воплощенной в них.

ЛИТЕРАТУРА

- Антонов Н. С. Интегративная функция обучения. М.: Просвещение, 1994. 304 с.
- Бабанский Ю.К. 1988. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических институтов. Под ред. Бабанский Ю.К. 2-е изд. доп. и перераб. М.: Просвещение. 479 с.
- Баксанский О.Е. Единство научных и социальных репрезентаций познания. диссертация: доктора философских наук: 09.00.01 Москва, 1999. 322 с.
- Батурина Г.И., Кузина Т.Ф. Народная педагогика в современном учебно-воспитательном процессе. Москва: Школьная Пресса, 2003. 144 с.
- Бизикова О.А. Развитие диалогической речи у старших дошкольников в процессе интеграции традиционных и компьютерных игр. Диссертация: кандидат педагогических наук: 13.00.07 Екатеринбург, 2007. 200 с.
- Безрукова В.С. Интеграционные процессы в теории и практике: монография. Свердловский Государственный инженерно-проектный институт. Екатеринбург, 1994. 152 с.
- Безрукова В.С. 1987. Педагогическая интеграция: сущность, состав, реализация: Методическая разработка. 50 с.
- Берулава М.Н. 1993. Интеграция содержания образования. М.: Педагогика – Бийск. 172 с.
- Бенин В.Л. Теоретико-методические основы формирования и развития педагогической культуры: Дис. д-ра пед. наук. Екатеринбург, 1996. 274 с.
- Бест Ф. Метаморфозы понятия «педагогика» // Перспективы: Вопросы образования/ЮНЕСКО. 1989. № 2. С. 7-14.
- Введенский Б.А. 1955. Энциклопедический словарь. В 3-х томах. Праг-Уфа. Том 3. М.: Большая советская энциклопедия. 744 с.
- Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах. Проблемы общей психологии. Москва: Педагогика, 1982. Т.2. 504 с.
- Гинеевский В.И. Основы теоретической педагогики. Санкт-Петербург: СПбГУ, 1992. 149 с.

М.А. Лазарев / M.A. Lazarev

- Гусманов У.Г., Кликич Л.М. Интеграция образования на пороге XXI века // Проблемы интеграции образования на пороге XXI века: Материалы всероссийской научно-практической конференции. 26 мая 1999 г. Ч. 1. Под. общ. ред. С.М. Усманова. - Бирск: БГПИ, 1999. 182 с.
- Данилова М.А., Болдырева Н.И. Проблемы методологии и методики педагогических исследований. М.: Педагогика, 1971. 352 с.
- Данилюк А.Я. Метаморфозы и перспективы интеграции в образовании // Педагогика. 1998. № 2. С. 8-12.
- Данилюк А.Я. Теория интеграции образования. Ростовский Государственный Педагогический Институт. Ростов-на-Дону, 2000. 144 с.
- Дыбина О.В. Интеграция образовательных областей в педагогическом процессе ДОУ: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Под ред. О.В. Дыбина. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 80 с.
- Доброхотов А.Л., Калинин А.Т., Культурология в вопросах и ответах. Учебное пособие. М.: Проспект, 2011. 168 с.
- Загвязинский В.И. 1984а. Внутрипредметная интеграция педагогического знания. - Советская педагогика. 12: 45-50.
- Загвязинский В.И. 1984б. Интегративные процессы в советской педагогике и развития теории коммунистического воспитания. - Методологические проблемы развития советской педагогике в условиях осуществления реформы школы. Тезис доклад и выступления на XI сессии педагогике (6-7 декабря 1984 г.). Общ. ред. Никандров Н.Д., Воробьев Г.В. М.: АПН СССР: 69-79.
- Загрищенко И.П., Казачок О.П. 2010. Межпредметная интеграция как метод активизации и оптимизации изучения основ наук в области «Естествознания». С. 209-213. - В сб.: Материалы Международной конференции с элементами научной школы для молодежи (15-16 октября 2010 г.). Ульяновск: УлГПУ. 321 с.
- Зверев И.Д. 1974. Межпредметные связи как педагогическая проблема. - Советская педагогика. 12: 10-16.
- Ильичев Л.Ф., Федосеев П.Н., Ковалёв С.М., Панов В.Г. 1983. Философский энциклопедический словарь. Москва: Советская Энциклопедия. 840 с.
- Кагуй Н.В. 2010. Возможности интеграции в условиях раннего билингвального образования. - Интеграция образования. 2 (59): 50-55.
- Казаренков В.И. 2003. Основы педагогики: Интеграция урочных и внеурочных занятий школьников. Учебное пособие. М.: Логос. 96 с.
- Касавин И.Т. 1991. Философское сознание: драматизм обновления. М.: Наука. 412 с.
- Кедров Б.М. 1973а. О синтезе наук. - Вопросы философии. 3: 81-90.
- Кедров Б.М. 1973б. Синтез современного научного знания: сборник статей. Сост. Б.М. Кедров. Москва: Наука. 640 с.
- Кондаков Н.И. 1975/ Логический словарь-справочник. М.: Наука. 720 с.
- Красноярков К.П. 1984. Методологические принципы коллективных научных исследований и их роль в интеграции науки. Автореферат. доктора педагогических наук. М. 46 с.
- Кузьмин В.П. 1980. Принцип системности в теории и методологии К. Маркса. М.: Политиздат. 312 с.
- Кузьмин Н.В. 1980. Понятие «педагогическая система» и критерии ее оценки.

М.А. Лазарев / M.A. Lazarev

- Методы системного педагогического исследования. М.: Высшая школа. С. 5-18.
- Кустов Л.М. 1996. Теоретические и практические основы послевузовской подготовки инженера-педагога. Автореферат дис ... докт. пед. наук. М.: 45 с.
- Коньшева А.В. 2005. Современные методы обучения английскому языку. Минск: ТетраСистемс. 176 с.
- Лазарев М.А. 2013. Освоение художественной культуры в профессиональном становлении современного учителя: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.08. Институт художественного образования Российской академии образования. М. 211 с.: ил.
- Левченко В.В. 2007. Интеграционные процессы в педагогической науке. - Вестник СамГУ. 5/1 (55) (2006): 157-165
- Макаренко А.С. Сочинения: В 7 т. М.: АПН СССР, 1951. Т. 5. 540 с.
- Махмутова М.И., Артемьева Л.А., 1989. Сс. 4-44. - В сб. Проблемы интеграции процесса обучения в СПТУ. Сборник научных трудов. Отв. ред. Махмутова М.И. М.: АПН СССР. 120 с.
- Московченко А.Д. 1993. Проблема интеграции знаний о естественных и искусственных технологиях. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук: 09.00.01. Томск. 25 с.
- Олесина Е.П. 2007. Использование интегрированных технологий на уроках мировой художественной культуры. Сс. 48-56. - Профильное и предпрофильное образование. Программно-методические материалы к предметам художественно-эстетического цикла. Ежегодник, No 6. М. 84 с.
- Пригожин И., Стенгерс И. 1986. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М.: Прогресс. 250 с.
- Радомская О.И. 2004. Повышение профессионального мастерства учителя изобразительного искусства в процессе применения интегрированных технологий. кандидат педагогических наук. 13.00.08. М. 195 с.
- Рапаевич Е.С. 2006. Психолого-педагогический словарь. Минск: Современное слово. 928 с.
- Савельева Л.В. 1984. Дидактическая структура и функция комплексных межпредметных связей в содержании профессионально-психологического образования (на примере строительных профессий). Автореферат дис ... канд. пед. наук. Казань: 19 с.
- Савенкова Л.Г. 2008. Научная школа Б.П. Юсова. Интегрированное обучение и полихудожественное воспитание. С. 33-68. В кн. Научные школы в педагогике искусства. Часть. 1. Под редакцией Савенкова Л.Г. Учреждение ИХО РАО. Издательский дом РАО. 166 с.
- Савенкова Л.Г. 2001. Педагогические условия интегрированного освоения изобразительного искусства в общеобразовательной школе: Диссертация доктора педагогических наук: 13.00.01. М. 400 с.
- Савенкова Л.Г. 2000. Человек в мире пространства и культуры. М.: ООО «Изд. дом Магистр-Пресс». 288с.
- Сантулов Х. 1990. Интегративный подход к формированию коммунистического мировоззрения. Пер. с болг. М.: Педагогика. 176 с.
- Семенов В.Д. 1993. Педагогика среды. Учебное пособие. Екатеринбург: Издательство Уральского Педагогического Института. 63 с.

М.А. Лазарев / M.A. Lazarev

- Сичивица О.М. 1976. Мобильность науки. Горький: Издательство Волго-Вятское. 126 с.
- Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. 1997. Педагогика: Учеб. пособие для студентов педагогических учебных заведений. М.: Школа-Пресс. 521 с.
- Спиридонова Е.С. 2006. Проект технологии музейной педагогике в общеобразовательной школе. С. 146-150. - В кн. Художественное образование в парадигме современной культуры. М.: ООО «Грета-Сервис». 206 с.
- Сартр Ж.-П. 1990. Экзистенциализм это гуманизм. Сумерки богов. М.: Политиздат. С. 319-344.
- Теремов А.В. 2007. Интегратизм в познании как основа совершенствования общего образования. - Интеграция образования. 1 (46): 3-8.
- Титовец Т.Е. 2008. Междисциплинарная интеграция в специализирующей и генерализирующей моделях содержания педагогического образования. - Интеграция образования. 2: 31-36.
- Турченко Р.В. 1988. Интегративная роль социологии в исследовании проблем образования. Взаимодействие наук как фактор их развития. - Новосибирск: наука. С. 162-179, 457-458.
- Хакен Г. 1980. Синергетика: иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах; пер. с англ. В.И. Емельянова. Москва: Мир. 404 с.
- Халиуллин И.А. 1987. Интегративный урок производственного обучения. АПН СССР: Горький. 37 с.
- Федорев Г.Ф. 1989а. Проблемы интеграции в теории и практика обучения (предпосылки опыта). Науч. ред. Васильева З.И. Ленинград: Ленинградский Государственный Педагогический Институт им. А.И. Герцена. 93 с.
- Федорев Г.Ф. 1983б. Межпредметные связи. Ленинград. 88 с.
- Философский энциклопедический словарь. М: ИНФРА-М, 2012. 570 с.
- Чапаев Н.К. 1998. Теоретико-методологические основы педагогической интеграции. Дис. д-ра пед. наук. Екатеринбург. 462 с.
- Чапаев Н.К. 2019. Педагогическая интеграция: методология, теория, технология: монография. 3-е изд., доп. и перераб. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 372 с.
- Чепиков М.Г. 1981. Интеграция наук: Философский очерк. М.: Мысль. 276 с.
- Юсов Б.П. 2004. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». Избранные труды по истории, теории и психологии художественного образования и полихудожественного воспитания детей. – Москва: Компания Спутник+. 253 с.
- Bruner J.S. 1969. The Process of Education. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 189 p.
- Gagné R.M. 1965. The Conditions of Learning. New York. 212 p.

Получена / Received: 16.02.2019

Принята / Accepted: 01.03.2021